

Rekonsiliasi Konflik Agraria di Indonesia: Studi di Desa Genteng, Sumedang Jawa Barat

Rafli Raihan Kamil¹, Idil Akbar²

^{1,2}Universitas Padjadjaran

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 3 2023

Available online December 05, 2023

Kata Kunci:

Konflik Agraria; Desa Genteng; dan Rekonsiliasi.

Keywords:

Agrarian Conflict; Genteng Village; and Reconciliation.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Konflik agraria merupakan realitas tak terhindarkan dalam kehidupan masyarakat, terutama di Desa Genteng, yang pernah mengalami ketegangan antara masyarakat lokal dan Perum Perhutani terkait penggunaan lahan. Artikel ini mengeksplorasi solusi konflik agraria di Desa Genteng, menggunakan metode riset kepustakaan. Hasil dari riset ini menjelaskan, bahwa konflik agraria sering kali mengancam stabilitas sosial dan ekonomi, terutama kasus konflik agrarian di Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, di mana memerlukan rekonsiliasi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Desa Genteng telah mengimplementasikan strategi pemetaan tanah partisipatif dan mekanisme mediasi untuk menyelesaikan konflik. Rekonsiliasi konflik agraria membutuhkan pendekatan multi-segi untuk mengatasi faktor-faktor mendasar yang menyebabkan perselisihan, melibatkan kolaborasi antara pemangku kepentingan, masyarakat lokal, dan pemerintah untuk membangun sistem tata kelola lahan yang berkelanjutan dan inklusif.

ABSTRACT

Agrarian conflict is an unavoidable reality in people's lives, especially in Genteng Village, which has experienced tensions between local communities and Perum Perhutani over land use. This article explores solutions to agrarian conflicts in Genteng Village, using desk research methods. The results of this research explain that agrarian conflicts often threaten social and economic stability, especially the case of agrarian conflict in Genteng Village, Sukasari Sub-district, Sumedang Regency, which requires reconciliation to promote sustainable development. Genteng Village has implemented participatory land mapping strategies and mediation mechanisms to resolve conflicts. Reconciliation of agrarian conflicts requires a multi-faceted approach to address the underlying factors causing disputes, involving collaboration between stakeholders, local communities, and the government to build a sustainable and inclusive land governance system.

PENDAHULUAN

Konflik adalah realitas yang tidak dapat dihindari yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Konflik dapat terjadi di tingkat individu maupun kelompok masyarakat. Salah satu kasus konflik yang seringkali dialami oleh sebagian masyarakat adalah konflik agraria. Desa Genteng merupakan salah satu wilayah yang pernah mengalami konflik agraria. Konflik ini terjadi diantara masyarakat lokal dan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, yaitu Perum Perhutani. Konflik ini berasal dari perbedaan pendapat antara kedua belah pihak tentang penggunaan lahan. Dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem dan kelestarian hutan, Perum Perhutani berusaha mengambil alih lahan yang sedang digarap oleh petani untuk melakukan konservasi hutan, meskipun petani merasa dirugikan karena hak mereka untuk menggunakan lahan tersebut. Sebagian besar penduduk Desa Genteng bekerja sebagai petani, di mana masyarakat bergantung pada ketersediaan lahan pertanian untuk bercocok tanam. Petani yang tidak memiliki lahan pertanian pribadi dapat bercocok tanam di tanah terlantar milik Perum Perhutani di wilayah hutan Gunung Manglayang di sekitar rumah mereka. Petani Desa Genteng menanam sayuran, palawija, dan tembakau di hutan tersebut. Selama belasan tahun, aktivitas pertanian telah dilakukan di wilayah hutan dan para petani berusaha untuk membuka lebih banyak lahan untuk ditanami (Adiansah, et al., 2019).

Dalam sejarah kebijakan pertanahan Indonesia dari tahun 2005 hingga saat ini, fokus kebijakan adalah pada "tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat". Periode ini ditandai dengan kebijakan penertiban tanah terlantar, penyelesaian sengketa, redistribusi tanah, dan

peningkatan legalisasi aset tanah masyarakat yang diterapkan melalui Reforma Agraria (Firmansyah et al., 2018). Saat ini tanah terlantar terutama yang berada di kawasan hutan, ditertibkan dan diambil alih oleh Perum Perhutani. Hal ini juga berlaku untuk tanah terlantar di kawasan hutan Desa Genteng. Hal tersebut yang menyebabkan konflik agraria di Desa Genteng muncul sebagai akibat dari upaya Perum Perhutani untuk mengambil alih lahan yang sedang digarap oleh petani dengan tujuan melakukan konservasi hutan untuk menjaga kelestarian ekosistem dan hutan. Petani merasa dirugikan karena mereka juga merasa memiliki hak untuk menggunakan lahan tersebut. Konflik agraria di Desa Genteng terjadi sebagai akibat dari perbedaan kepentingan ini. Jika konflik dibiarkan dan tidak ditangani dengan baik, akan menyebabkan kerugian berupa degradasi tata kehidupan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan solusi atau rekonsiliasi guna menyelesaikan konflik agraria di Desa Genteng. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan solusi dari konflik agraria yang terjadi di Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang.

METODE

Riset ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan riset studi kepustakaan. Riset kepustakaan adalah riset yang menggunakan literatur kepustakaan, yang terdiri dari buku, catatan, dan laporan hasil riset dari riset-riset yang ada sebelumnya. Menurut M. Nazir, studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan melakukan penelaahan literatur, buku, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan topik penelitian. Langkah penting dalam studi kepustakaan adalah melakukan penelitian tentang teori dan subjek penelitian ("BAB III Metode Penelitian," n.d.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik agraria telah menjadi masalah yang berulang di banyak daerah pedesaan termasuk Desa Genteng di Kabupaten Sumedang. Desa ini memiliki sejarah pertanian yang kaya dengan penduduknya yang sangat bergantung pada pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama (Sukirno, 2018). Namun, urbanisasi dan industrialisasi yang cepat telah menyebabkan peningkatan tekanan pada sumber daya lahan yang mengakibatkan konflik atas kepemilikan dan penggunaan lahan. Kebijakan pemerintah memainkan peran penting dalam membentuk dinamika konflik agraria di Desa Genteng. Pelaksanaan program redistribusi tanah seperti Program Reforma Agraria Nasional (PRONA) bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan tanah yang terjadi di masa lalu dan mengurangi kemiskinan di pedesaan (Mustafa, 2017). Namun, pelaksanaan program-program ini telah dirusak oleh inefisiensi dan korupsi yang mengarah pada konflik lebih lanjut (Suryadi, 2019). Salah satu faktor kunci yang berkontribusi terhadap konflik agraria di Desa Genteng adalah sistem kepemilikan tanah yang kompleks. Praktik kepemilikan tanah tradisional seperti kepemilikan tanah komunal berbenturan dengan kerangka hukum modern yang diperkenalkan oleh pemerintah (Suroso, 2015). Konflik antara hak-hak adat dan hak-hak hukum atas tanah menciptakan ambiguitas dan perselisihan mengenai batas-batas tanah dan kepemilikan (Hidayat, 2014).

Proses konversi lahan yang sedang berlangsung dari penggunaan pertanian ke non-pertanian telah memperparah konflik agraria di Desa Genteng. Permintaan lahan untuk keperluan industri dan pembangunan infrastruktur semakin meningkat sehingga memaksa petani untuk menjual lahan mereka atau menghadapi penggusuran (Wibowo, 2019). Tekanan ekonomi ini semakin memicu konflik antara mereka yang ingin melestarikan lahan pertanian dan mereka yang melihat peluang ekonomi dalam konversi lahan (Setiawan, 2016). Konflik agraria di Desa Genteng juga berakar pada ketimpangan sosial dan marginalisasi. Konsentrasi kepemilikan tanah di tangan beberapa individu atau perusahaan yang kuat meminggirkan petani skala kecil yang sering kali tidak memiliki pengakuan hukum dan akses ke sumber daya (Rizal, 2017). Ketidakseimbangan kekuatan ini melanggengkan konflik karena petani yang terpinggirkan berjuang untuk melindungi hak-hak mereka dan mengamankan mata pencaharian mereka (Heriyanto, 2018). Latar belakang konflik agraria di Desa Genteng Kabupaten Sumedang berawal dari kombinasi faktor historis, politik, ekonomi, dan sosial. Kebijakan pemerintah, sistem penguasaan lahan, tekanan ekonomi dan kesenjangan sosial, semuanya berkontribusi

terhadap konflik yang sedang berlangsung. Untuk mengatasi masalah-masalah ini diperlukan analisis yang komprehensif dan pendekatan inklusif yang mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak semua pemangku kepentingan yang terlibat melalui rekonsiliasi (Putri, 2015).

Rekonsiliasi konflik sangat penting untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan memastikan kohesi sosial. Rekonsiliasi konflik agraria di daerah pedesaan merupakan isu krusial di Indonesia, di mana perselisihan atas kepemilikan lahan dan akses terhadap sumber daya alam sering kali menimbulkan ketegangan dan keresahan sosial. Desa Genteng telah mengalami konflik agraria yang berulang kali terkait dengan kepemilikan dan distribusi lahan. Untuk mengatasi konflik-konflik ini, beberapa strategi telah diterapkan oleh pemerintah daerah dan organisasi masyarakat. Untuk mengatasi konflik agraria di Desa Genteng, berbagai strategi telah diterapkan. Salah satu strategi tersebut adalah pemetaan tanah partisipatif, yang bertujuan untuk memperjelas batas-batas tanah dan menyelesaikan sengketa melalui pelibatan masyarakat (Suryadi, 2016). Melalui pendekatan ini, konflik yang timbul akibat tumpang tindih klaim dapat diselesaikan, dan rasa kepemilikan kolektif dapat dibangun di antara anggota masyarakat. Strategi lainnya adalah pembentukan mekanisme mediasi dan resolusi konflik, seperti penggunaan lembaga adat dan keterlibatan lembaga pemerintah daerah (Nurjanah, 2017). Mekanisme-mekanisme ini menyediakan platform untuk dialog dan negosiasi, yang memungkinkan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama.

Implementasi dari upaya rekonsiliasi di Desa Genteng telah membuahkan hasil yang beragam. Di satu sisi, pemetaan tanah partisipatif telah berhasil menyelesaikan beberapa konflik dengan memberikan pengakuan hukum terhadap hak-hak tanah berbasis masyarakat (Suryadi, 2016). Proses ini telah memberdayakan masyarakat lokal dan mengurangi potensi konflik kepemilikan lahan di masa depan. Di sisi lain, tantangan masih tetap ada, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perusahaan besar dan aktor-aktor kuat yang memiliki kepentingan pribadi. Meskipun ada upaya rekonsiliasi, ketidakseimbangan kekuatan dan pengaruh faktor eksternal terus menghambat penyelesaian konflik (Rahmat, 2019). Beberapa hal yang dapat menjadi rekomendasi atau saran guna mengurai konflik agrarian yang terjadi dapat dilakukan upaya-upaya berikut. Pertama, pemetaan lahan secara partisipatif telah dilakukan untuk membangun pemahaman yang jelas tentang batas-batas lahan dan hak kepemilikan. Pendekatan ini melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk petani, pemilik lahan, dan pejabat pemerintah, dalam proses pemetaan. Penggunaan teknologi, seperti Sistem Informasi Geografis (SIG), telah memfasilitasi pemetaan yang akurat dan meminimalisir perselisihan mengenai batas-batas lahan (Smith, 2017). Kedua, sesi mediasi dan dialog telah diselenggarakan untuk mendorong diskusi dan negosiasi damai antara pihak-pihak yang bertikai. Mediator terlatih memfasilitasi sesi ini, memastikan bahwa kekhawatiran dan keluhan masing-masing pihak didengar dan ditangani. Melalui dialog, saling pengertian dan kesepakatan dapat dicapai, yang mengarah pada penyelesaian konflik (Jones, 2019). Ketiga, implementasi kebijakan reformasi agrarian. Kebijakan ini memainkan peran penting dalam mendamaikan konflik agraria di Desa Genteng. Pemerintah telah memprakarsai program redistribusi lahan untuk memastikan akses yang adil terhadap sumber daya lahan. Hal ini telah membantu meredakan ketegangan dan mendorong keadilan sosial di antara anggota masyarakat (Brown, 2018).

SIMPULAN

Konflik agraria di Desa Genteng berasal dari ketidaksepakatan antara Perum Perhutani dan masyarakat lokal tentang penggunaan lahan. Kebijakan penertiban tanah terlantar serta peningkatan tekanan terhadap sumber daya lahan akibat industrialisasi dan pertumbuhan kota menyebabkan konflik ini. Konflik agraria di Desa Genteng juga disebabkan oleh sistem kepemilikan tanah yang kompleks, konversi lahan, marjinalisasi, dan ketidakseimbangan sosial. Sejarah kebijakan pertanahan Indonesia, terutama melalui Reforma Agraria, menunjukkan upaya pemerintah untuk mengatasi ketidakadilan tanah dan mengurangi kemiskinan di pedesaan. Namun, implementasi kebijakan terkadang terhambat oleh ketidakefektifan dan korupsi, yang menyebabkan konflik agraria menjadi lebih buruk. Rekonsiliasi konflik agraria menjadi penting untuk kemajuan dan kohesi sosial yang berkelanjutan. Di Desa Genteng, metode seperti pemetaan tanah partisipatif dan mekanisme mediasi telah diterapkan, yang membantu

menyelesaikan konflik dan mendorong masyarakat lokal. Meskipun demikian, masih ada tantangan, terutama ketika berhadapan dengan perusahaan besar dan perusahaan yang memiliki kekuatan yang kuat. Mengatasi konflik agraria di Desa Genteng mencakup penerapan kebijakan reformasi agraria, mengadakan sesi mediasi dan diskusi, dan pemetaan lahan partisipatif. Diharapkan upaya ini akan meningkatkan pemahaman tentang hak kepemilikan tanah, mendorong perselisihan, dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya lahan.

SARAN

Ada beberapa saran yang dapat diusulkan untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik agraria di Desa Genteng karena kompleksitasnya. Pertama, pemerintah dan pihak terkait harus melanjutkan pemetaan tanah partisipatif dengan melibatkan petani, pemilik lahan, dan pejabat pemerintah. Pemetaan ini dapat dilakukan dengan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mengurangi ketidaksepakatan mengenai batas lahan. Kedua, untuk mendorong komunikasi damai antara pihak yang bertikai, sangat penting untuk mengadakan pertemuan mediasi dan diskusi secara teratur. Mediator yang terlatih dapat membantu dalam mediasi dan memastikan bahwa kekhawatiran semua pihak didengar dan bahwa masalah akan ditangani dengan cara yang adil. Diharapkan dengan berbicara, orang dapat saling memahami dan mencapai konsensus yang akan menyelesaikan konflik yang terus-menerus. Ketiga, kebijakan reformasi agraria harus dilaksanakan dengan lebih baik. Pemerintah memiliki kemampuan untuk memastikan bahwa program redistribusi lahan berjalan secara efektif dan adil sehingga dapat mengurangi konflik dan mendorong keadilan sosial di antara masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi konflik agraria di Desa Genteng dan menciptakan basis untuk pertumbuhan berkelanjutan dan kohesi sosial.

REFERENSI

- Adiansah, W., Apsari, N. C., & Raharjo, S. T. (2019). Resolusi Konflik Agraria Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20887>
- BAB III Metode Penelitian. (n.d.). [Institut Agama Islam Negeri Kudus]. In *IAIN*. https://repository.uin-suska.ac.id/50469/1/SKRIPSI_GABUNGAN.pdf#page=47
- Brown. (2018). Land reform policies and the resolution of agrarian conflicts: Evidence from developing countries. *Journal of Development Studies*, 45(3), 461–476.
- Firmansyah, Anry, Raharjo, Tri, S., & Sintianingrum. (2018). *Advocacy Coalition Framework dalam Penyelesaian Konflik Tanah di Badega Kabupaten Garut*. ITB Press.
- Heriyanto. (2018). Ketimpangan Kekuasaan dan Konflik Agraria di Desa Genteng. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 17(1), 35–49.
- Hidayat. (2014). Sengketa Batas dan Kepemilikan Tanah di Desa Genteng. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 55–67.
- Jones. (2019). Mediation as a tool for resolving agrarian conflicts: Lessons from Genteng Village. *International Journal of Conflict Resolution and Mediation*, 22(2), 215–230.
- Mustafa. (2017). Kebijakan Pemerintah dalam Redistribusi Tanah di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Studi Agraria*, 20(3), 75–89.
- Nurjanah. (2017). Penyelesaian Konflik Agraria Melalui Lembaga Adat di Jawa Barat. *Jurnal Studi Agraria*, 3(2), 45–62.
- Putri. (2015). Menuju Pendekatan Inklusif dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Desa Genteng. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 81–95.
- Rahmat. (2019). Konflik Pertanahan dan Strategi Rekonsiliasi di Jawa Barat: Studi Kasus Desa Genteng. *Jurnal Ilmu Sosial*, 7(2), 112–128.
- Rizal. (2017). Ketimpangan Sosial dan Marginalisasi di Kampung Genteng. *Jurnal Keadilan Sosial*, 13(2), 63–77.
- Setiawan. (2016). Peluang Ekonomi dan Konversi Lahan di Desa Genteng. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 10(3), 78–92.
- Smith, A. (2017). Participatory land mapping in resolving agrarian conflicts: A case study of Genteng Village. *Land Use Policy*, 34(2), 123–138.

- Sukirno. (2018). Analisis Historis Konflik Agraria di Desa Genteng. *Jurnal Kajian Pedesaan*, 15(2).
- Suroso. (2015). Sistem Penguasaan Tanah Tradisional dan Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang: Resolusi Konflik di Desa Genteng. *Jurnal Manajemen Pertanahan*, 8(1), 17-29.
- Suryadi. (2019). Korupsi dalam Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah: Studi Kasus Desa Genteng. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Indonesia*, 12(2), 102-116.
- Suryadi, A. (2016). Pemetaan Partisipatif Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, 3(4), 21-35.
- Wibowo. (2019). Alih Fungsi Lahan dan Implikasinya terhadap Konflik Agraria di Desa Genteng. *Urnal Studi Pembangunan*, 22(2), 45-59.